

УДК 004:331.53

Кучер Вячеслав Анатоліевич
докт. экон. наук, профессор,
профессор кафедры бизнес-
информатики, ГОУ ВПО «Донецкий
национальный университет»,
mail13@rambler.ru

Kucher Viacheslav
Doctor of Economic Sciences,
Professor, Professor at the
Department of Business Informatics,
Donetsk National University

Ткачева Анастасия Валериевна
канд. экон. наук, доцент,
доцент кафедры бизнес-
информатики, ГОУ ВПО
«Донецкий национальный
университет», a.tkacheva@donnu.ru

Tkacheva Anastasia
Candidate of Economic Sciences,
Associate Professor, Associate
Professor of the Department of
Business Informatics, Donetsk
National University

Шумков Валерий Сергеевич
Учетно-финансовый факультет,
ГОУ ВПО «Донецкий
национальный университет»,
valery.shumkov@mail.ru

Shumkov Valery
Accounting and Finance Faculty,
Donetsk National University

**УПРАВЛЕНИЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕМ СОИСКАТЕЛЕЙ И
РАБОТОДАТЕЛЕЙ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ WEB-ТЕХНОЛОГИЙ И
ЭЛЕМЕНТОВ ИСКУССТВЕННОГО ИНТЕЛЛЕКТА**
MANAGEMENT THE INTERACTION OF JOB SEEKERS AND EMPLOYERS
USING WEB-TECHNOLOGIES AND ARTIFICIAL INTELLIGENCE ELEMENTS

В статье изучены прикладные аспекты управления взаимодействием соискателей и работодателей в Интернет-среде на основе использования web-технологий и искусственного интеллекта. Разработано web-приложение с динамически генерируемыми вакансиями, обрабатываемыми посредством алгоритмов искусственного интеллекта, позволяющее оптимизировать взаимодействие соискателей и работодателей в процессе поиска работы и трудоустройства в условиях рыночной экономики стран СНГ.

Ключевые слова: поиск работы, вакансии, взаимодействие, трудоустройство, web-технологии, web-приложение, SPA, фреймворк, сервис, машинное обучение, искусственный интеллект.

The article examines the applied aspects of managing the interaction of applicants and employers in the Internet environment based on the use of web technologies and artificial intelligence. A web application has been developed with dynamically generated vacancies processed by artificial intelligence algorithms, which allows optimizing the interaction of applicants and employers in the process of job search and employment in the

conditions of the market economy of the CIS countries.

Key words: *job search, vacancies, interaction, employment, web technologies, web application, SPA, framework, service, machine learning, artificial intelligence.*

Постановка проблемы. В условиях стремительно развивающихся IT-технологий и программных продуктов особую актуальность и практическую значимость во всех сферах экономической, общественной деятельности и повседневной жизни приобретают инструменты web-разработки и искусственного интеллекта. Современные тенденции информатизации и цифровизации затрагивают все без исключения отрасли экономики и рынки, в том числе и рынок труда. Использование IT-технологий и программных продуктов, создание различных платформ и сервисов вакансий работодателей и резюме потенциальных работников позволяет оптимизировать процесс поиска работы и сотрудников.

В то же время требования к подобным сервисам и web-приложениям со стороны пользователей увеличиваются. Пользователи постоянно взаимодействуют с web-ресурсами в Интернете, что стимулирует web-программистов писать программы для удовлетворения информационных потребностей потенциальных посетителей сайтов и web-приложений, которые нуждаются в высокой скорости работы web-сервиса, быстрой обработке данных, максимальной интерактивности и простоты использования. Для решения подобных задач были разработаны и в данный момент активно используются фреймворки, позволяющие создавать такого рода web-приложения, работающие максимально быстро и интерактивно с пользователем без перезагрузки страницы. Фреймворк (от англ. Framework – рамки, структура, каркас) представляет собой программную среду специального назначения, своеобразный каркас, используемый для того, чтобы существенно облегчить процесс объединения определенных компонентов при создании программ, то есть это основа, которая позволяет добавлять компоненты в зависимости от потребностей; база, на которой можно сформировать программу любого назначения достаточно быстро и без особых затруднений [1; 2].

В отношении специфики существующих сервисов и web-приложений поиска работы следует отметить, что они ориентированы на все профессии и специальности и не учитывают потребностей современного рынка труда, в частности востребованности инженеров, техников, работников рабочих специальностей. В список самых востребованных профессий в конце 2021 года в Российской Федерации входили: работники заводов и промышленных предприятий (сварщики разного направления, электрики, фрезеровщики); инженеры; программисты; медсестры, медбратья, санитары; врачи; специалисты по продажам; водители; логисты; операторы колл-центров; секретари; ассистенты руководителей. В 2021 году на предприятиях и заводах постоянно ощущается нехватка квалифицированных кадров, поэтому работодатели подписывают договоры с вузами, училищами и техникумами [3].

Таким образом, в настоящее время остро стоит вопрос поиска вакансий прикладного рабочего уровня, которые вытеснены более современными вакансиями в Интернет-пространстве. В связи с этим актуальной представляется задача разработки web-платформы, web-приложения поиска работы для профессий рабочего класса, с удобным и простым интерфейсом, а также необходимым набором информации для упрощения поиска и искусственным интеллектом для обработки любого количества данных. Это позволит сократить процесс поиска работы соискателем вакансии необходимой квалификации, отфильтровав предварительно огромное количество вакансий в Интернете.

Анализ последних исследований и публикаций. Различные аспекты использования цифровых технологий в практике взаимодействия субъектов отношений по трудоустройству отражены в работах Архриповой Н.И. [4], Лембриковой М.М. [5], Лукашиной А.С. [6], Рытовой Е.В. [6], Седовой О.Л. [4], Серовой А.В. [7], Стрельниковой Л.А. [5] и др. В частности, в работе Серовой А.В. [7] констатируется, что в процессе взаимодействия субъекты отношений по трудоустройству (соискатели, работодатели, органы по трудоустройству) активно используют разнообразные цифровые технологии и сервисы: специализированные электронные базы вакансий («работные» сайты – общероссийская база вакансий «Работа в России» (trudvsem.ru), «SuperJob» (superjob.ru), «HeadHunter» (hh.ru) и др.); мобильные приложения для поиска работы, созданные на основе «работных» сайтов; социальные сети (общероссийская социальная сеть деловых контактов «Skillsnet», «ВКонтакте», «Одноклассники» и др.).

Сравнивая платформы различных web-ресурсов по поиску работы, таких как HeadHunter или Work.ua, следует отметить, что для этих систем важным показателем является спрос на вакансии IT-направлений, преобладание предложения данных вакансий над вакансиями рабочих специальностей, что делает очень неудобным поиск внутри системы из-за огромного спектра неоднородных профессий.

В связи с этим возникает объективная необходимость разработки платформы поиска работы, которая позволит по запрашиваемым результатам поиска предлагать исключительно интересные вакансии пользователя, абстрагируясь от ненужного большого количества других вакансий, что делает процесс поиска работы эффективным и быстрым.

Проблеме кроссплатформенной разработки для реализации задач по различным направлениям в программировании посвящены труды Э. Мэтиза «Подробное руководство разработки», Никольского А.П. «JavaScript на примерах» [8] и др.

Цель исследования. Цель статьи заключается в разработке многофункционального приложения поиска работы в условиях рыночной экономики стран СНГ с использованием инструментария web-программирования и элементов искусственного интеллекта; обосновании

оптимальной архитектуры данного web-приложения, с учетом возможностей использования уже готовых кодов компонент web-приложений.

Изложение основного материала. Направление web-разработки успешно набирает свои темпы развития в современном мире, используя различные библиотеки и фреймворки для построения сложных архитектурных приложений, что позволяет расширять возможности реализации UI/UX интерфейсов (UX – User Experience, опыт пользователя; UI – User Interface, пользовательский интерфейс).

Реализация разрабатываемого сервиса поиска работы осуществляется в web-среде из-за большого спроса в последние годы к web-ресурсам.

Разработка интеллектуальных систем поддержки принятия решений на основе Single Page Application (SPA) характеризуется простотой UI-интерфейсов, масштабируемостью, легкостью поддержки проекта, динамикой анализа данных.

Single Page Application (SPA) – это одностраничное web-приложение, которое загружается на одну HTML-страницу. Благодаря динамическому обновлению с помощью JavaScript, во время использования не нужно перезагружать или подгружать дополнительные страницы. На практике это означает, что пользователь видит в браузере весь основной контент, а при прокрутке или переходах на другие страницы, вместо полной перезагрузки нужные элементы просто подгружаются [9-12].

В процессе работы web-сайт мгновенно реагирует на все действия пользователя, без задержек и «подвисаний». Такого эффекта удастся добиться с помощью продвинутых фреймворков JavaScript (JS): VueJS, Angular, React, Ember, Meteor, Knockout.

Преимуществами таких приложений являются [9-10]:

- высокая скорость – все ресурсы загружаются за одну сессию, а во время действий на странице данные просто меняются, что существенно экономит время;
- гибкость и отзывчивость пользовательского интерфейса – за счет того, что web-страница всего одна, проще построить насыщенный интерфейс, хранить сведения о сеансе, управлять состояниями представлений и анимацией;
- упрощенная разработка – можно не использовать сервер, не нужен отдельный код для рендера страницы на стороне сервера;
- кэширование данных – приложение отправляет всего один запрос, собирает данные, а после этого может функционировать в offline-режиме.

Среди недостатков следует отметить [9-10]:

- SEO-оптимизация требует решений в виде серверного рендеринга – из-за того, что контент загружается при помощи технологии AJAX, которая подразумевает динамическое изменение содержания страницы, а для оптимизации важна устойчивость;
- нагрузка на браузер – из-за того, что клиентские фреймворки «тяжелые», они довольно долго загружаются;

- необходима поддержка JavaScript, так как без JavaScript невозможно полноценно пользоваться полным функционалом приложения;
- утечка памяти в JavaScript из-за недостаточной защиты, SPA больше подвержена действиям злоумышленников и утечке памяти.

При проектировании компонентов, для обеспечения их масштабируемости и возможности повторного использования, необходимо учитывать следующие принципы: идентификация отдельных фрагментов функционала, которые можно выделить из проекта в виде компонентов; не нагружать отдельный компонент; включать в состав компонента только тот код, который будет использоваться для обеспечения его собственной работы. Например, код, обеспечивающий работу приложения поиска работы в условиях потенциального спроса потребителей (соискателей) на вакансии рынка СНГ – включает в себя функционал сортировки выборки согласно различным критериям, а также передачи данных по API со смежно интегрированных сервисов. Данная функциональность позволяет пользователям достигнуть желаемого результата.

В любом web-приложении чрезвычайно важна правильная организация потоков данных, позволяющая эффективно управлять данными приложений. При использовании компонентного подхода, предполагающего разделение разметки и кода приложения на небольшие части, перед разработчиком встает вопрос о том, как передавать и обрабатывать данные, используемые различными компонентами. Ответом на этот вопрос является организация взаимодействия компонентов.

В процессе разработки web-приложения с использованием элементов искусственного интеллекта могут быть применены следующие технологии разработки: HTML/SLIM; CSS (препроцессор SAAS/SCSS); Java Script; Coffee Script; Ruby on Rails.

Архитектура web-приложения полностью построена на фреймворке Ruby on Rails, использующая собственную базу данных для вывода группы предлагаемых вакансий. Приложение является кроссплатформенным и масштабируемым в области информационных технологий, что избавляет пользователей от необходимости адаптации программного обеспечения.

Архитектура SPA-приложения строится на фреймворке Ruby on Rails и его компонентном подходе, что позволяет разрабатывать web-проекты любой сложности [12].

На рисунке 1 представлен UI-интерфейс web-приложения поиска работы на Ruby on Rails.

Данное приложение позволяет быстро и точно определить геопозицию зашедшего пользователя. От данного показателя зависит выдаваемый результат. Таким образом, устраняется необходимость «фильтрации» вакансий вручную. Данная технология в себе несет алгоритм машинного обучения, в котором включены параметры нейросети запросов пользователя и глубокое обучение истории переадресации в приложении [13]. Система обрабатывает

данные, которые оставляет пользователь на сайте, и сохраняет их в базе данных или в так называемом временном хранилище, для дальнейшего подбора интересующих запросов и смежных вакансий. Исходный алгоритм машинного обучения становится возможным из-за наличия в базе данных приложения достаточной информации для формирования интересующего запроса пользователя.

Рис. 1. UI-интерфейс web-приложения (авторская разработка)

Приложение предусматривает возможность регистрации и авторизации пользователей. Админ-панель регистрации пользователя представлена на рисунке 2.

В процессе проектирования web-приложения разработан чат-бот (рис. 3-4), интегрированный в систему поиска, что позволяет приложению взаимодействовать с клиентами в интерактивном режиме. Чат-бот работает в автономном или контролируемом режиме (когда ответы непосредственно пишет консультант).

Использование чат-бот роботов является одним из самых популярных маркетинговых решений в области Интернет-коммерции и цифровой экономики. Стоит отметить ряд практических преимуществ, которые позволяет получить чат-бот:

1. работа в режиме 24/7;
2. быстрый поиск информации из базы данных, что очень сокращает ожидание пользователя;
3. замена человеческого мышления;
4. поиск результирующей информации сводит ошибки к нулю, из-за точности алгоритмов поиска;

- 5. оптимизация ресурсов;
- 6. генерация лидов (потенциальных клиентов, которые заинтересовались сервисом и оставили свои контакты в форме обратной связи).

Рис. 2. Админ-панель регистрации пользователя (авторская разработка)

Рис. 3. Чат-бот jivo (авторская разработка)

С целью повышения скорости отображения данных проведены операции по оптимизации нативного JavaScript кода для осуществления кэширования полученных данных от сервера клиентом, для дальнейшего использования их

на стороне браузера, без повторных запросов. То есть благодаря кэшированию на отображение данных на экране потребуется намного меньше времени, что существенно повысит скорость работы и оперативность получения результатов расчетов. По произведенным подсчетам точно потребуется 323 ms с учетом кэширования. Подсчет был выполнен в браузере Google Chrome при помощи консоли отображения скорости AJAX запросов, в раскладке Network.

*Рис. 4. UI-интерфейс панели управления чат-ботом
 (авторская разработка)*

JavaScript движок V8 позволяет контролировать такие процессы, как управление памятью. В JavaScript же при создании сущностей (то есть объектов, строк и т.п.) память выделяется динамически и затем освобождается, когда они больше не используются. «Сборка мусора» – это процесс освобождения памяти, которая была выделена объектам, но в настоящее время не используется ни в одной части программы. В таких языках программирования, как C, разработчик сам должен заботиться о распределении и освобождении памяти, используя функции malloc() и delloc().

Несмотря на то, что в JavaScript «сборка мусора» осуществляется автоматически, могут быть случаи, когда это не идеальное решение. В JavaScript ES6 появились «более слабые» встроенные функции Map и Set – WeakMap и WeakSet (англ. weaker – «более слабый»). Эти «более слабые» аналоги содержат «слабые» ссылки на объекты. Они позволяют собирать

ненужные значения и предотвращать утечки памяти.

Выводы и перспективы дальнейших исследований. В рамках данного исследования разработано приложение поиска работы с использованием инструментов web-программирования, с динамически генерируемыми вакансиями, обработанными посредством алгоритмов искусственного интеллекта. Данная платформа направлена исключительно на поиск рабочих вакансий, и текущие показатели трекинга свидетельствуют о посещении более 400 человек в день просматриваемых вакансий рабочих мест, что значительно больше, чем на сторонних сервисах, так как специализация поиска довольно узкая, что очень упрощает пользователям процесс поиска необходимых вакансий.

Дальнейшие разработки данного приложения предусматривают использование технологии искусственного интеллекта в браузере на основе библиотеки TensorFlow.js [13], которая будет позволять генерировать полученные результаты на основе статистических данных пользователей.

Список литературы

1. Разработка web-приложений [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://www.ibm.com/developerworks/ru/library/wa-websiteapp/index.html> (дата обращения: 25.11.2021).
2. Фреймворк – важный инструмент программиста. Обзор HTML/CSS, PHP, Javascript и Python-фреймворков и библиотек [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://fructcode.com/ru/blog/features-of-popular-frameworks-html-css-php-and-python-frameworks/> (дата обращения: 07.12.2021).
3. Рынок труда в России [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://visasam.ru/russia/rabotavrf/rynok-truda-v-rossii.html> (дата обращения: 10.12.2021).
4. Архипова Н.И. Применение digital-инструментов в подборе и отборе персонала в организации / Н.И. Архипова, О.Л. Седова // Вестник РГГУ. Серия «Экономика. Управление. Право». – 2018. – №2 (12). – С. 9-22.
5. Стрельникова Л.А. Актуализация цифровых технологий в управлении процессом подбора персонала / Л.А. Стрельникова, М.М. Лембрикова // Государственное и муниципальное управление. Ученые записки. – 2019. – №1. – С. 83-89.
6. Рытова Е.В. Использование цифровых технологий в подборе и отборе персонала для работы на арктических территориях / Е.В. Рытова, А.С. Лукашина // Научный вестник Южного института менеджмента. – 2018. – №3. – С. 55-62.
7. Серова А.В. Внедрение цифровых технологий в практику взаимодействия субъектов отношений по трудоустройству у данного работодателя / А.В. Серова // Электронное приложение к «Российскому юридическому журналу». – 2019. – №5. – С. 65-71.

8. Никольский А.П. JavaScript на примерах [Текст] / А.П. Никольский. – СПб.: Наука и техника, 2017. – 272 с.
9. SPA web-приложения [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://habr.com/ru/post/350750/> (дата обращения: 25.11.2021).
10. Одностраничные (SPA) и многостраничные (PWA) web-приложения [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://vc.ru/seo/108149-odnostranichnye-spa-i-mnogostranichnye-pwa-veb-prilozheniya> (дата обращения: 26.11.2021).
11. Процесс создания web-приложения (SPA) [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://webformyself.com/kak-sozdat-spa-s-pomoshhyu-vue-js/> (дата обращения: 26.11.2021).
12. Построение архитектуры SPA приложения [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://medium.com/@offsky/making-your-vue-js-app-faster-d1d1ef6a6760> (дата обращения: 26.11.2021).
13. Машинное обучение для фронтенд разработчиков с Tensorflow.js [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://medium.com/maria-machine/charlie-gerard-machine-learning-for-front-end-developers-with-tensorflowjs-9c908fbfa8ec> (дата обращения: 25.11.2021).

Поступила в редакцию 10.12.2021 г.